

GALLERIE, BIBLIOTECHE, ARCHIVI E MUSEI

INTERIM REPORT SULLE FONTI
NORMATIVE ITALIANE SUL DIRITTO
D'AUTORE APPLICABILI A GALLERIE,
BIBLIOTECHE, ARCHIVI E MUSEI

Sommario

1. INTRODUZIONE	3
2. ECCEZIONI E LIMITAZIONI AL DIRITTO D'AUTORE FINALIZZATE ALLA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE E ALLA DIFFUSIONE DELLA CULTURA.....	3
3. DISCIPLINA DELLE OPERE ORFANE	5
4. DISCIPLINA DELLE OPERE FUORI COMMERCIO	6
5. ECCEZIONI E LIMITAZIONI AL DIRITTO D'AUTORE A FINI EDUCATIVI, DI INSEGNAMENTO E DI RICERCA	8
6. ECCEZIONI E LIMITAZIONI AL DIRITTO D'AUTORE A FINI DI CRITICA, RECENSIONE, CITAZIONE, PARODIA E PASTICHE.....	9
7. ECCEZIONI E LIMITAZIONI AL DIRITTO D'AUTORE AI FINI DI CRONACA E REPORTAGE ..	10
8. ECCEZIONI DI TEXT AND DATA MINING.....	11
9. LIBERTÀ DI PANORAMA.....	12
10. RIPRODUZIONI DI OPERE DEL PATRIMONIO CULTURALE IN PUBBLICO DOMINIO.....	12

1. INTRODUZIONE

Il presente Interim Report costituisce il primo deliverable (D.4.1) del Work Package 4 (Gallerie, biblioteche, archivi e musei), e si prefigge di fornire una mappatura delle fonti nazionali italiane in materia di diritto d'autore applicabili alle istituzioni di tutela del patrimonio culturale, con riferimento anche alla digitalizzazione e alla diffusione online delle opere d'arte in pubblico dominio.

Il report è strutturato attorno alle seguenti macro-categorie di previsioni normative:

- Eccezioni e limitazioni al diritto d'autore finalizzate alla tutela del patrimonio culturale
- Disciplina delle opere orfane
- Disciplina delle opere fuori commercio
- Eccezioni e limitazioni al diritto d'autore a fini educativi, di insegnamento e di ricerca
- Eccezioni e limitazioni al diritto d'autore a fini di critica, recensione, citazione, parodia e pastiche
- Eccezioni e limitazioni al diritto d'autore a fini di cronaca e reportage
- Eccezione di text and data mining
- Libertà di panorama
- Riproduzione di opere in pubblico dominio

2. ECCEZIONI E LIMITAZIONI AL DIRITTO D'AUTORE FINALIZZATE ALLA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE E ALLA DIFFUSIONE DELLA CULTURA

La legge italiana sul diritto d'autore (L. 22 aprile 1941, n 633) elenca alcune eccezioni e limitazioni al diritto d'autore applicabili alle opere dell'ingegno contenute all'interno di istituzioni di tutela del patrimonio culturale, o ad atti di riproduzione, comunicazione al pubblico e noleggio compiuti da tali istituzioni, nel rispetto del quadro giuridico eurounitario.

A livello europeo, infatti l'art. 5.2 lett. c) della Direttiva 2001/29/CE, c.d. "Direttiva InfoSoc"¹, consente agli Stati Membri di disporre eccezioni o limitazioni al diritto esclusivo di riproduzione delle opere tutelate dal diritto d'autore per «gli atti di riproduzione specifici effettuati da biblioteche accessibili al pubblico, istituti di istruzione, musei o archivi che non tendono ad alcun vantaggio economico o commerciale, diretto o indiretto»; mentre l'art. 5.3. lett. n) consente agli Stati Membri di introdurre eccezioni o limitazioni al diritto di riproduzione o di comunicazione al pubblico di opere protette «quando l'utilizzo abbia come scopo la comunicazione o la messa a disposizione, a singoli individui, a scopo di ricerca o di attività privata di studio, su terminali dedicati situati nei locali delle istituzioni di cui al paragrafo 2, lettera c), di opere o altri materiali contenuti nella loro collezione e non soggetti a vincoli di vendita o di licenza».

¹ Direttiva 2001/29/ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2001 sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione

A ciò deve aggiungersi altresì il disposto dell'art. 6.1 della Direttiva 2006/115/CE², ai sensi del quale gli Stati Membri possono derogare al diritto esclusivo di prestito o noleggio di opere tutelate dal diritto d'autore «per il prestito da parte di istituzioni pubbliche, a condizione che almeno gli autori ricevano una remunerazione per tale prestito».

L'art. 6.1 della Direttiva (UE) 2019/790, c.d. Direttiva CDSM³, ha introdotto un'eccezione obbligatoria al diritto esclusivo di riproduzione delle opere protette dal diritto d'autore «per consentire agli istituti di tutela del patrimonio culturale di realizzare copie di qualunque opera o altri materiali presente permanentemente nelle loro raccolte, in qualsiasi formato o su qualsiasi supporto, ai fini di conservazione di detta opera o altri materiali e nella misura necessaria a tale conservazione». Ai sensi dell'art. 2(3) della medesima Direttiva, gli istituti di tutela del patrimonio culturale cui si applica l'eccezione al diritto d'autore sono le biblioteche accessibili al pubblico, i musei, gli archivi o gli istituti per il patrimonio cinematografico o sonoro.

Il Legislatore italiano ha implementato tutte queste eccezioni e limitazioni previste dal quadro giuridico europeo in favore degli Istituti di tutela del patrimonio culturale.

Innanzitutto, l'**art. 68 co. 2 1.a.** prevede che «le biblioteche accessibili al pubblico o quelle scolastiche, i musei pubblici e gli archivi pubblici possono effettuare liberamente la fotocopia delle opere presenti al loro interno al fine di svolgere i propri servizi» senza trarne «alcun vantaggio economico o commerciale diretto o indiretto».

Il successivo **art. 68 co. 2-bis 1.a.**, introdotto di recente dal D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 177 di attuazione dell'art. 6.1 della Direttiva CDSM, prevede poi che «gli istituti di tutela del patrimonio culturale di cui all'articolo 70-ter, comma 3, per finalità di conservazione e nella misura a tal fine necessaria, hanno sempre il diritto di riprodurre e realizzare copie di opere o di altri materiali protetti, presenti in modo permanente nelle loro raccolte, in qualsiasi formato e su qualsiasi supporto».

Il successivo **art. 70-ter co. 3 1.a.** contiene la definizione di “istituti di tutela del patrimonio culturale” ai fini della legge sul diritto d'autore, precisando che per essi «si intendono le biblioteche, i musei, gli archivi, purché aperti al pubblico o accessibili al pubblico, inclusi quelli afferenti agli istituti di istruzione, agli organismi di ricerca e agli organismi di radiodiffusione pubblici, nonché gli istituti per la tutela del patrimonio cinematografico e sonoro e gli organismi di radiodiffusione pubblici». La definizione di istituti per la tutela del patrimonio culturale è dunque estensiva, in linea con l'art. 9 comma 1 lettera a) della legge delega che ha stabilito di applicare questa definizione nell'accezione più ampia possibile ai fini di favorire l'accesso ai beni da essi custoditi.

L'**art. 68 co. 5**, inoltre, prevede che anche le singole persone fisiche abbiano il diritto di effettuare liberamente fotocopie per uso personale delle opere presenti all'interno delle biblioteche pubbliche, nei limiti del quindici per cento di ciascun volume o fascicolo di periodico, «con corresponsione di un compenso in forma forfetaria a favore degli aventi diritto». Tale compenso forfettario «è versato direttamente ogni anno dalle biblioteche, nei limiti degli introiti riscossi per il servizio, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato o degli enti dai quali le biblioteche dipendono». Il limite

² Direttiva 2006/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto d'autore in materia di proprietà intellettuale.

³ Direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE

del 15% del volume non si applica «alle opere fuori dai cataloghi editoriali e rare in quanto di difficile reperibilità sul mercato».

L'art. 69 co. 1 l.a. prevede un'eccezione al diritto esclusivo di distribuzione (prestito o noleggio) delle opere protette dal diritto d'autore, consentendo alle biblioteche, alle discoteche dello Stato e ad altri enti pubblici di effettuare il prestito, ai fini esclusivi di promozione culturale e studio personale, e senza che sia necessario il consenso dei titolari dei diritti patrimoniali d'autore sulle opere prestate, a) degli «esemplari a stampa delle opere, eccettuati gli spartiti e le partiture musicali», e b) dei «i fonogrammi ed i videogrammi contenenti opere cinematografiche o audiovisive o sequenze d'immagini in movimento, siano esse sonore o meno, decorsi almeno diciotto mesi dal primo atto di esercizio del diritto di distribuzione, ovvero, non essendo stato esercitato il diritto di distribuzione, decorsi almeno ventiquattro mesi dalla realizzazione delle dette opere e sequenze di immagini».

L'art. 69 co. 2 l.a. aggiunge che «per i servizi delle biblioteche, discoteche e cineteche dello Stato e degli enti pubblici è consentita la riproduzione, senza alcun vantaggio economico o commerciale diretto o indiretto, in un unico esemplare, dei fonogrammi e dei videogrammi contenenti opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, siano esse sonore o meno, esistenti presso le medesime biblioteche, cineteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici».

3. DISCIPLINA DELLE OPERE ORFANE

Altre disposizioni in tema di diritto d'autore correlate alla tutela del patrimonio culturale sono quelle dedicate alle opere orfane, rinvenibili agli artt. da 69-bis a 69-septies della legge sul diritto d'autore, e che costituiscono attuazione della Direttiva 2012/28/UE⁴.

Gli artt. 69-ter e 69-quater, letti congiuntamente, forniscono la definizione di opere orfane come «opere pubblicate sotto forma di libri, riviste, quotidiani, rotocalchi o altre pubblicazioni conservati nelle collezioni di biblioteche, istituti di istruzione o musei, accessibili al pubblico, nonché nelle collezioni di archivi o di istituti per il patrimonio cinematografico o sonoro», «opere cinematografiche o audiovisive e fonogrammi conservati nelle collezioni di biblioteche, istituti di istruzione o musei, accessibili al pubblico, nonché nelle collezioni di archivi o di istituti per il patrimonio cinematografico o sonoro», o «opere cinematografiche o audiovisive e fonogrammi prodotti da emittenti di servizio pubblico fino al 31 dicembre 2002 e che siano conservati nei loro archivi», per le quali «nessuno dei titolari dei diritti [...] è stato individuato oppure, anche se uno o più di loro siano stati individuati, nessuno di loro è stato rintracciato, al termine di una ricerca diligente svolta e registrata» conformemente alle disposizioni dell'art. 69-quater.

Ai fini di poter qualificare un'opera come orfana, l'art. 69-quater richiede che «le biblioteche, gli istituti di istruzione e i musei, accessibili al pubblico, nonché gli archivi, gli istituti per il patrimonio cinematografico o sonoro e le emittenti di servizio pubblico» compiano una ricerca diligente per individuare gli autori delle opere «secondo i principi di buona fede e correttezza professionale» e «consultando fonti di informazione appropriate e comunque quelle previste dall'art. 69-septies per ciascuna categoria di opere o di fonogrammi». Le medesime organizzazioni «comunicano al

⁴ Direttiva 2012/28/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 su taluni utilizzi consentiti di opere orfane.

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, Direzione generale per le biblioteche, gli istituti culturali e il diritto d'autore, l'inizio della ricerca diligente e gli esiti delle ricerche che hanno indotto a ritenere che un'opera o un fonogramma possano essere considerati orfani, nonché gli esiti delle ricerche che hanno indotto a ritenere che un'opera o un fonogramma non possano essere considerati orfani. Tali informazioni devono includere gli estremi identificativi delle opere o dei fonogrammi e i riferimenti per contattare l'organizzazione interessata». Le opere e i fonogrammi sono considerate orfane e la ricerca diligente è conclusa decorso il termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione, su un'apposita pagina del sito del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, dell'esito della consultazione delle fonti senza che la titolarità sia stata rivendicata da alcuno. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo comunica all'organizzazione che ha effettuato la ricerca l'eventuale rivendicazione dell'opera da parte di uno o più titolari.

Quanto all'utilizzo e alla diffusione delle opere orfane, **l'art. 69-bis l.a.** stabilisce che «le biblioteche, gli istituti di istruzione e i musei, accessibili al pubblico, nonché gli archivi, gli istituti per il patrimonio cinematografico o sonoro e le emittenti di servizio pubblico hanno la facoltà di utilizzare le opere orfane di cui all'articolo 69-quater, contenute nelle loro collezioni, con le seguenti modalità: a) riproduzione dell'opera orfana ai fini di digitalizzazione, indicizzazione, catalogazione, conservazione o restauro; b) messa disposizione del pubblico dell'opera in maniera che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente».

L'utilizzazione di tali opere da parte di queste istituzioni è però consentita «unicamente per scopi connessi alla loro missione di interesse pubblico, in particolare la conservazione, il restauro e la concessione dell'accesso a fini culturali e formativi di opere e fonogrammi contenuti nelle proprie collezioni». Ai sensi dell'**art. 69-ter l.a.** infine «i ricavi eventualmente generati nel corso degli utilizzi delle opere orfane «sono impiegati per coprire i costi per la digitalizzazione delle opere orfane e per la messa a disposizione del pubblico delle stesse».

4. DISCIPLINA DELLE OPERE FUORI COMMERCIO

Le disposizioni legislative sulle opere fuori commercio possono essere considerate anch'esse come finalizzate alla tutela del patrimonio culturale di una nazione, nonché alla diffusione della cultura e della conoscenza.

Le opere fuori commercio sono opere ancora tutelate dal diritto d'autore, ma non disponibili in commercio, e sono disciplinate dall'art. 8 della Direttiva CDSM. La direttiva prevede un meccanismo di concessione per agevolare agli istituti di tutela del patrimonio culturale l'ottenimento delle licenze necessarie dagli organismi di gestione collettiva rappresentanti i titolari dei diritti interessati. Detto meccanismo prevede una nuova eccezione o limitazione obbligatoria al diritto d'autore, che trova applicazione in casi specifici in cui non siano disponibili organismi di gestione collettiva rappresentativi per negoziare con l'istituto. Tale eccezione consente agli istituti di tutela del patrimonio culturale di mettere a disposizione opere fuori commercio con finalità non commerciali.

In attuazione della Direttiva, il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 177 ha introdotto nella Legge sul diritto d'autore una serie di nuove specifiche disposizioni in materia di utilizzi di opere e altri materiali fuori commercio.

L'**art. 102-undecies co. 1 I.a.** stabilisce innanzitutto che «un'opera o altri materiali sono da considerare fuori commercio quando si può presumere in buona fede che l'intera opera o gli altri materiali non sono disponibili al pubblico tramite i consueti canali commerciali all'interno dell'Unione europea, in qualsiasi versione o supporto di memorizzazione. Si presumono fuori commercio le opere non disponibili nei canali commerciali da almeno dieci anni. Con decreto del Ministro della cultura possono essere individuati ulteriori requisiti specifici ai fini della definizione delle opere fuori commercio, previa consultazione con i titolari dei diritti, gli organismi di gestione collettiva e gli istituti di tutela del patrimonio culturale».

Con una disposizione in parte analoga a quella dell'art. 69-quater I.a. in tema di opere orfane, il successivo **art. 102-undecies co. 2 I.a.** prevede che «gli istituti di tutela del patrimonio culturale di cui all'articolo 70-ter, comma 3, nel determinare se un'opera o altri materiali, presenti in modo permanente nelle loro raccolte, sono fuori commercio ne valutano la disponibilità effettiva nei canali commerciali abituali, compiendo un ragionevole sforzo secondo i principi di buona fede e correttezza professionale mediante la consultazione delle fonti d'informazione appropriate, e tenendo conto delle caratteristiche dell'opera o degli altri materiali e di elementi sufficienti facilmente accessibili sulla loro futura disponibilità nei canali commerciali abituali».

I successivi **artt. 102-undecies co. 3 e co. 4** introducono regole più dettagliate per opere pubblicate in altri Paesi o in altre lingue; e così in particolare stabiliscono da un lato che i) «quando nel corso della verifica svolta all'interno dell'Unione europea sulla disponibilità commerciale, emergono elementi per ritenere che informazioni pertinenti sulla disponibilità dell'opera in commercio devono essere acquisite in Paesi terzi, si procede ad una verifica della effettiva disponibilità in tali paesi»; e dall'altro che ii) «quando le opere o gli altri materiali sono stati pubblicati o comunicati al pubblico in più lingue, la valutazione della effettiva disponibilità nei canali commerciali abituali ha rilevanza ai fini della licenza solo in relazione alla lingua o alle lingue per le quali la valutazione è stata effettuata».

Ai sensi dell'**art. 102-undecies co. 5** le disposizioni sulle opere fuori commercio «non si applicano agli insiemi di opere o di altri materiali fuori commercio composti prevalentemente da: a) opere o altri materiali diversi dalle opere cinematografiche o audiovisive, pubblicati o trasmessi per la prima volta in un paese terzo; b) opere cinematografiche o audiovisive i cui produttori hanno sede o residenza abituale in un paese terzo; c) opere o altri materiali di cittadini di paesi terzi, per i quali non è ragionevolmente possibile indicare uno Stato membro dell'Unione europea o un paese terzo ai sensi delle lettere a) e b)».

In conformità a quanto prescritto dalla Direttiva CDSM, per la circolazione e la diffusione delle opere fuori commercio un ruolo di primo piano è giocato dalla SIAE e dalle altre società di gestione collettiva dei diritti d'autore di cui al D. Lgs. del 35/2017, che ha attuato in Italia la Direttiva 2014/26/UE sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso *online* nel mercato interno.

Così, l'**art. 102-duodecies co. 1 I.a.** prescrive che «quando l'istituto di tutela del patrimonio culturale accerta, secondo i criteri di cui all'articolo 102-undecies, che l'opera o gli altri materiali sono fuori commercio, richiede all'organismo di gestione collettiva di cui al decreto legislativo 15

marzo 2017, n. 35 rappresentativo dei titolari dei diritti per tipologia di opera o di diritto oggetto della licenza, il rilascio di una licenza non esclusiva a fini non commerciali per la riproduzione, la distribuzione, la comunicazione al pubblico o la messa a disposizione del pubblico dell'opera o degli altri materiali, concordando, quando possibile, l'ambito di applicazione territoriale della licenza».

Ai sensi dell'art. **102-duodecies co. 2**, «il rilascio della licenza non esclusiva di cui al comma 1 compete all'organismo di gestione collettiva dello Stato in cui ha sede l'istituto di tutela del patrimonio culturale, quando il titolare dei diritti ha affidato a quell'organismo di gestione il mandato per la gestione delle opere o di altri materiali. In caso di pluralità di autori, i quali hanno conferito il mandato a più organismi di gestione collettiva, la legittimazione al rilascio della licenza compete a ciascuno di essi, previa comunicazione agli altri». L'art. **102-duodecies co. 3** disciplina invece la fattispecie in cui il titolare dei diritti sull'opera fuori commercio non ha conferito il mandato ad alcun organismo di gestione collettiva, prevedendo che in tal caso «il rilascio della licenza di cui al comma 1 compete all'organismo di gestione collettiva che a livello nazionale, sulla base dei mandati ricevuti, e' sufficientemente rappresentativo dei titolari di diritti nel pertinente tipo di opere o di altri materiali e nella tipologia di diritti oggetto della licenza e garantisce parità di trattamento a tutti i titolari dei diritti in riferimento alle condizioni di licenza, con gli stessi criteri impiegati nei confronti dei propri associati», e che «nel caso di pluralità di organismi di gestione collettiva, il rilascio della licenza compete ai tre organismi maggiormente rappresentativi per ciascuna categoria di titolari».

Una disposizione sussidiaria è prevista dall'art. **102-duodecies co. 4** per l'ulteriore ipotesi in cui «non esistono organismi di gestione collettiva sufficientemente rappresentativi dei titolari di diritti su banche di dati e programmi per elaboratore», conferendo in tal caso direttamente agli istituti di tutela del patrimonio culturale «la facoltà di riprodurre e comunicare al pubblico, nonché estrarre, tradurre, adattare, adeguare e modificare le opere o altri materiali che siano fuori commercio e presenti in modo permanente nelle loro raccolte, per consentirne la messa a disposizione, a fini non commerciali, a condizione che sia indicato il nome dell'autore o di qualsiasi altro titolare di diritti individuabile, salvo in caso di impossibilità, e che siano messe a disposizione su siti web non commerciali».

5. ECCEZIONI E LIMITAZIONI AL DIRITTO D'AUTORE A FINI EDUCATIVI, DI INSEGNAMENTO E DI RICERCA

La legge italiana sul diritto d'autore contiene alcune eccezioni e limitazioni ai diritti patrimoniali d'autore per scopi di insegnamento, educazione e ricerca. Queste norme sono rilevanti anche per le istituzioni di tutela del patrimonio culturale, in quanto i beni culturali che queste istituzioni preservano costituiscono importanti risorse non solo sotto un punto di vista di diffusione della cultura, ma anche per quanto concerne lo sviluppo della società tramite l'educazione scolastica e la ricerca accademica e scientifica.

La disciplina italiana ricalca in buona misura quella europea. L'art. 5.3 lett. a) della Direttiva InfoSoc consente infatti agli Stati Membri di introdurre un'eccezione facoltativa al diritto esclusivo di riproduzione e di comunicazione al pubblico delle opere tutelate dal diritto d'autore quando tali

atti di riproduzione vengano compiuti con finalità illustrativa ed esclusivamente a scopo didattico o di ricerca scientifica. per l'insegnamento e la ricerca scientifica. Ciò è soggetto a due condizioni: la fonte, compreso il nome dell'autore, deve essere indicata, a meno che ciò non risulti impossibile; inoltre, l'uso è consentito nella misura in cui è giustificato dallo scopo non commerciale da raggiungere.

La disposizione eurounitaria è stata trasposta all'**art. 70-bis co. 1 l.a.** ai sensi del quale «sono liberi il riassunto, la citazione, la riproduzione, la traduzione e l'adattamento di brani o di parti di opere e di altri materiali e la loro comunicazione al pubblico se effettuati con mezzi digitali, esclusivamente per finalità illustrative ad uso didattico, nei limiti di quanto giustificato dallo scopo non commerciale perseguito, nonché sotto la responsabilità di un istituto di istruzione, nei suoi locali o in altro luogo o in un ambiente elettronico sicuro, accessibili solo al personale docente di tale istituto e agli alunni o studenti iscritti al corso di studi in cui le opere o gli altri materiali sono utilizzati».

La *ratio* di questa eccezione deve essere rinvenuta nel bilanciamento del diritto d'autore con valori costituzionali fondamentali come la promozione dello sviluppo culturale e della ricerca scientifica, la libertà di espressione, la libertà di insegnamento e il diritto all'istruzione.

Ai sensi dell'**art. 70-bis co. 2 l.a.**, peraltro, «il riassunto, la citazione e la riproduzione di brani o di parti di opere e di altri materiali e la loro comunicazione al pubblico sono sempre accompagnati dalla menzione del titolo dell'opera, dei nomi dell'autore, dell'editore e del traduttore, qualora tali indicazioni figurino sull'opera», a tutela del diritto morale d'autore sulle opere originarie.

L'**art. 70 co. 1-bis l.a.**, inoltre, prevede che «è consentita la libera pubblicazione attraverso la rete internet, a titolo gratuito, di immagini e musiche a bassa risoluzione o degradate, per uso didattico o scientifico e solo nel caso in cui tale utilizzo non sia a scopo di lucro».

6. ECCEZIONI E LIMITAZIONI AL DIRITTO D'AUTORE A FINI DI CRITICA, RECENSIONE, CITAZIONE, PARODIA E PASTICHE

Le norme sul diritto d'autore relative alla citazione e alla critica di altre opere sono interessanti per gli istituti di tutela del patrimonio culturale in quanto la citazione e la critica di altre opere dell'ingegno tutelata dal diritto d'autore spesso si riferiscono a scopi educativi, didattici e di ricerca, già analizzati nel precedente paragrafo, e costituiscono spesso atti prodromici alle suddette attività scientifiche e culturali.

Nel quadro europeo, l'eccezione per la citazione deriva fondamentalmente dall'art. 5.3 lett. d) della Direttiva InfoSoc, ai sensi del quale «tratti di citazioni, per esempio a fini di critica o di rassegna, sempre che siano relative a un'opera o altri materiali protetti già messi legalmente a disposizione del pubblico, che si indichi, salvo in caso di impossibilità, la fonte, incluso il nome dell'autore e che le citazioni siano fatte conformemente ai buoni usi e si limitino a quanto giustificato dallo scopo specifico».

Disposizioni simili sono rinvenibili all'**art. 70 co. 1 l.a.**, che consente in via generale «il riassunto, la citazione o la riproduzioni di brani o di parti di opera e la loro comunicazione al pubblico» quando siano fatti «per uso di critica o di discussione, nei limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera».

Pertanto, mentre l'art. 70-bis l.a. sembra prevedere un ambito squisitamente didattico e diffusivo della cultura, l'art. 70 l.a. presenta connotazioni più ampie di "discussione e critica" anche non necessariamente didattiche o connesse agli istituti di istruzione.

L'art. 5.3. lett. k) della Direttiva InfoSoc consente poi agli Stati Membri di introdurre un'eccezione o una limitazione al diritto d'autore quando l'utilizzo non autorizzato dell'opera protetta avvenga «a scopo di caricatura, parodia o pastiche».

L'Italia inizialmente non si era avvalsa della possibilità di introdurre espressamente una simile eccezione all'interno della legge sul diritto d'autore. La giurisprudenza italiana, tuttavia, per lungo tempo ha ritenuto che questa scelta del Legislatore fosse dovuta al fatto che l'utilizzo parodistico di un'opera altrui rientrasse già tra gli atti consentiti dalla disposizione contenuta nell'art. 70 l.a., assimilando sostanzialmente la parodia ad una forma di citazione e critica dell'opera parodiata.

In attuazione dell'art. 17 della Direttiva CDSM, tuttavia, il Legislatore italiano ha infine deciso di introdurre all'interno della L. 633/1942 il nuovo **art. 102-nonies l.a.** che, al secondo comma, prevede ora espressamente che «gli utenti, quando caricano e mettono a disposizione contenuti da loro generati tramite un prestatore di servizi di condivisione di contenuti *online*, possono avvalersi delle seguenti eccezioni o limitazioni al diritto d'autore e ai diritti connessi: a) citazione, critica, recensione; b) utilizzo a scopo di caricatura, parodia o pastiche».

Questa norma ha dunque introdotto anche nell'ordinamento italiano un'espressa eccezione al diritto d'autore a fini di caricatura, parodia o *pastiche*. E' vero che la norma è dedicata unicamente alle piattaforme *online*. Tuttavia, un'interpretazione della stessa costituzionalmente orientata al rispetto dell'art. 3 Cost. impone che le eccezioni ivi previste si debbano applicare anche al di fuori del contesto *online*, e quindi specificamente anche in ambienti ed usi di tipo tradizionale, apparendo ingiustificabile permettere ai soli utenti delle piattaforme *online* di realizzare opere parodistiche o di pastiche, vietandolo invece al di fuori di tale contesto.

7. ECCEZIONI E LIMITAZIONI AL DIRITTO D'AUTORE AI FINI DI CRONACA E REPORTAGE

Anche le eccezioni relative ai discorsi pubblici e alla cronaca di eventi di attualità possono avere rilevanza per gli istituti di tutela del patrimonio culturale, considerato sia che essi possono esporre all'interno delle loro esibizioni anche discorsi pubblici o materiale giornalistico, sia che essi possono organizzare eventi che comportano la realizzazione di materiale di comunicazione.

L'art. 5.3 lett. c) della Direttiva InfoSoc prevede che gli Stati Membri possono prevedere eccezioni o limitazioni ai diritti di riproduzione e comunicazione al pubblico di opere protette dal diritto d'autore «nel caso di riproduzione a mezzo stampa, comunicazione al pubblico o messa a disposizione di articoli pubblicati su argomenti di attualità economica politica o religiosa o di opere radiotelevisive o di altri materiali dello stesso carattere, se tale utilizzo non è espressamente riservato, sempre che si indichi la fonte, incluso il nome dell'autore, o nel caso di utilizzo delle opere o di altri materiali in occasione del resoconto di un avvenimento attuale nei limiti di quanto giustificato dallo scopo informativo e sempre che si indichi, salvo in caso di impossibilità, la fonte, incluso il nome dell'autore».

In attuazione di questa previsione eurounitaria, l'art. 65 l.a. introduce nel diritto d'autore italiano un'eccezione al diritto d'autore ai fini di cronaca e reportage.

Più in particolare, l'**art. 65 co. 1 l.a.** prevede che «gli articoli di attualità di carattere economico, politico o religioso, pubblicati nelle riviste o nei giornali, oppure radiodiffusi o messi a disposizione del pubblico, e gli altri materiali dello stesso carattere possono essere liberamente riprodotti o comunicati al pubblico in altre riviste o giornali, anche radiotelevisivi, se la riproduzione o l'utilizzazione non è stata espressamente riservata, purché si indichino la fonte da cui sono tratti, la data e il nome dell'autore, se riportato»; mentre il successivo **art. 65 co. 2 l.a.** stabilisce che «la riproduzione o comunicazione al pubblico di opere o materiali protetti utilizzati in occasione di avvenimenti di attualità è consentita ai fini dell'esercizio del diritto di cronaca e nei limiti dello scopo informativo, sempre che si indichi, salvo caso di impossibilità, la fonte, incluso il nome dell'autore, se riportato».

8. ECCEZIONI DI TEXT AND DATA MINING

L'art. 3 della Direttiva CDSM ha introdotto all'interno dell'ordinamento eurounitario un'eccezione obbligatoria al diritto d'autore per operazioni di *text and data mining*, e d in particolare cioè per «le riproduzioni e le estrazioni effettuate da organismi di ricerca e istituti di tutela del patrimonio culturale ai fini dell'estrazione, per scopi di ricerca scientifica, di testo e di dati da opere o altri materiali cui essi hanno legalmente accesso

Il Legislatore italiano ha implementato questa disposizione con l'introduzione dell'**art. 70-ter co. 1 l.a.** Questa norma prevede che «sono consentite le riproduzioni compiute da organismi di ricerca e da istituti di tutela del patrimonio culturale, per scopi di ricerca scientifica, ai fini dell'estrazione di testo e di dati da opere o da altri materiali disponibili in reti o banche di dati cui essi hanno lecitamente accesso, nonché la comunicazione al pubblico degli esiti della ricerca ove espressi in nuove opere originali».

Il secondo comma di questa norma precisa che, sotto il profilo oggettivo, «per estrazione di testo e di dati si intende qualsiasi tecnica automatizzata volta ad analizzare grandi quantità di testi, suoni, immagini, dati o metadati in formato digitale con lo scopo di generare informazioni, inclusi modelli, tendenze e correlazioni».

Sotto il profilo soggettivo, il terzo comma definisce gli istituti di tutela del patrimonio culturale autorizzate ad effettuare il *text and data mining* di opere protette come «le biblioteche, i musei, gli archivi, purché aperti al pubblico o accessibili al pubblico, inclusi quelli afferenti agli istituti di istruzione, agli organismi di ricerca e agli organismi di radiodiffusione pubblici, nonché gli istituti per la tutela del patrimonio cinematografico e sonoro e gli organismi di radiodiffusione pubblici»; mentre il comma quarto definisce gli organismi di ricerca come «le università, comprese le relative biblioteche, gli istituti di ricerca o qualsiasi altra entità il cui obiettivo primario è quello di condurre attività di ricerca scientifica o di svolgere attività didattiche che includano la ricerca scientifica, che alternativamente: a) operino senza scopo di lucro o il cui statuto prevede il reinvestimento degli utili nelle attività di ricerca scientifica, anche in forma di partenariato pubblico-privato; b) perseguano una finalità di interesse pubblico riconosciuta da uno Stato membro dell'Unione europea».

9. LIBERTÀ DI PANORAMA

La c.d. libertà di panorama concerne la possibilità di riprodurre, soprattutto mediante fotografie, opere esposte in luoghi pubblici, come ad esempio opere dell'architettura e opere scultoree.

Questa eccezione è da considerarsi di grande importanza per gli istituti di tutela del patrimonio culturale, in quanto riguarda gli spazi pubblici in cui è esposto o presente il patrimonio culturale.

La Direttiva InfoSoc, all'art. 5.3 lett. h), consente agli Stati Membri di prevedere un'eccezione o limitazione al diritto di riproduzione e di comunicazione al pubblico delle opere protette dal diritto d'autore «quando si utilizzino opere, quali opere di architettura o di scultura, realizzate per essere collocate stabilmente in luoghi pubblici».

La legge italiana sul diritto d'autore non contiene alcuna espressa eccezione che garantisca la libertà di panorama. Da ciò si evince che la riproduzione e la comunicazione al pubblico di opere protette dal diritto d'autore e collocate in spazi pubblici è lecita soltanto se essa rientri all'interno delle eccezioni e limitazioni al diritto d'autore previste per il diritto di cronaca, di critica e di istruzione, mentre sono escluse tutte le comunicazioni che abbiano carattere commerciale (sia diretto che indiretto).

10. RIPRODUZIONI DI OPERE DEL PATRIMONIO CULTURALE IN PUBBLICO DOMINIO

Per quanto concerne la riproduzione di opere del patrimonio culturale, spesso incluse all'interno di Gallerie e Musei, la disciplina italiana sul diritto d'autore deve essere integrata con alcune disposizioni specifiche contenute nel Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42).

Ai sensi dell'art. 2 co. 2 del CBC, «sono beni culturali le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà».

Posta tale definizione, i punti di contatto tra disciplina del diritto d'autore e disciplina dei beni culturali sono molteplici.

I beni culturali sono poi meglio definiti dall'art. 10 del Codice, che distingue i beni culturali di proprietà pubblica da quelli di proprietà privata.

Ai sensi dell'art. 10 co. 1, costituiscono beni culturali di proprietà pubblica «le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico».

Ai sensi dell'art. 10 co. 5, i beni di proprietà pubblica di cui all'art. 10 co. 1 acquistano la qualifica di beni culturali col decorso del tempo da quando l'opera è stata realizzata, e così in particolare diventano tali quando di autore non più vivente o quando l'opera è stata realizzata da più di 70 anni.

Questi beni si presumono culturali in base al solo criterio soggettivo relativo al soggetto pubblico che ne è proprietario: essi sono dunque assoggettati alla disciplina del Codice soltanto per il fatto di essere pubblici, di essere di autore non più vivente o realizzati da oltre 70 anni.

La presunzione circa la loro qualifica di beni culturali può tuttavia essere vinta avviando un procedimento amministrativo di verifica dell'interesse culturale ai sensi dell'art. 12 del Codice, volto ad accertare se l'interesse culturale effettivamente sussiste o meno.

L'art. 10 co. 2 aggiunge che sono beni culturali di proprietà pubblica anche «a) le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico; b) gli archivi e i singoli documenti dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico; c) le raccolte librerie delle biblioteche dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente e istituto pubblico». A differenza che per i beni di cui all'art. 10 co. 1, per quelli indicati all'art. 10 co. 2 non opera il limite temporale previsto dall'art. 10 co. 5. I beni rientranti in questa seconda categoria, pertanto, sono considerati come *universitas* a prescindere dal periodo di realizzazione della singola opera, e ad essi non è nemmeno applicabile il procedimento di verifica dell'interesse culturale, il quale è dato per sussistente per il solo fatto che essi sono compresi nelle raccolte degli Istituti della cultura.

L'art. 10 co. 3 definisce infine i beni culturali privati, e cioè di proprietà di soggetti diversi dagli enti pubblici o dagli istituti della cultura di cui ai commi 1 e 2. In questo caso, la qualifica di beni culturale è tuttavia subordinata all'intervento di una specifica dichiarazione di interesse culturale ai sensi dell'art. 13 del Codice.

Così definiti i beni culturali sottoposti alla disciplina del Codice, esistono alcune norme di quest'ultimo che interagiscono con la disciplina del diritto d'autore.

Innanzitutto, l'art. 107 del Codice dispone che «[i]l Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono consentire la riproduzione nonché l'uso strumentale e precario dei beni culturali che abbiano in consegna, fatte salve le disposizioni di cui al comma 2 e quelle in materia di diritto d'autore»; mentre il successivo art. 108co. 1 stabilisce che «in caso di riproduzioni di beni culturali, l'utilizzatore ha l'obbligo di corrispondere canoni di concessione e corrispettivi di riproduzione, come determinati dall'Autorità che ha in consegna i beni in questione.» Secondo queste norme, pertanto, le riproduzioni di opere dell'ingegno cadute in pubblico dominio ma qualificate come beni culturali non sarebbero libere, bensì comunque soggette ad una preventiva autorizzazione da parte delle Autorità che hanno in consegna il bene, ed al pagamento di canoni in favore del Ministero o degli Istituti di cultura.

A questa regola generale esistono due eccezioni.

La prima è quella prevista dall'art. 108 co. 3, secondo cui «nessun canone è dovuto per le riproduzioni richieste o eseguite da privati per uso personale o per motivi di studio, ovvero da soggetti pubblici o privati per finalità di valorizzazione, purché attuate senza scopo di lucro. I richiedenti sono comunque tenuti al rimborso delle spese sostenute dall'amministrazione concedente».

La seconda è quella prevista dall'art. 108 co. 3-bis, introdotta con il D.L. del 31 maggio 2015 n. 83 (c.d. decreto Artbonus), secondo cui «sono in ogni caso libere le seguenti attività, svolte senza scopo di lucro, per finalità di studio, ricerca, libera manifestazione del pensiero o espressione creativa, promozione della conoscenza del patrimonio culturale: 1) la riproduzione di beni culturali diversi dai beni archivistici sottoposti a restrizioni di consultabilità ai sensi del capo III del presente

titolo, attuata nel rispetto delle disposizioni che tutelano il diritto di autore e con modalità che non comportino alcun contatto fisico con il bene, né l'esposizione dello stesso a sorgenti luminose, né all'interno degli istituti della cultura, l'uso di stativi o treppiedi; 2) la divulgazione con qualsiasi mezzo delle immagini di beni culturali, legittimamente acquisite, in modo da non poter essere ulteriormente riprodotte a scopo di lucro».

Nel primo caso, il legislatore ha dunque esentato la riproduzione dei beni culturali dal pagamento di qualsiasi canone di riproduzione, ma non dalla necessità di richiedere una preventiva autorizzazione all'Autorità che ha in consegna il bene. Nel secondo caso, invece, la norma esenta l'atto di riproduzione anche dalla necessità di ottenere una preventiva autorizzazione.

In attuazione dell'art. 108 del Codice, il Ministero della Cultura ha emanato il D.M. 161/2023, contenente le linee guida per la determinazione degli importi minimi dei canoni di riproduzione dei beni culturali. Tale decreto è stato fortemente contestato in particolare dalla comunità accademica, in quanto in base ad esso le pubblicazioni scientifiche ed accademiche erano considerate come attività economiche a scopo di lucro, e dunque le riproduzioni di immagini di beni culturali all'interno di esse erano sottoposte al pagamento dei relativi corrispettivi di cui all'art. 108 co. 1

Il 21 marzo 2024, pertanto, il Ministero ha adottato il nuovo D.M. 108/2024⁵, che ha apportato significative modifiche al precedente D.M. Tra le novità più rilevanti del nuovo Decreto vi è l'esenzione totale dei canoni per tutte le pubblicazioni accademiche, nonché per le riproduzioni utilizzate nei giornali e riviste nell'ambito del loro diritto-dovere di cronaca. Inoltre, i cataloghi d'arte e le pubblicazioni relative a mostre e manifestazioni culturali con una tiratura fino a 4000 copie godono ora di una nuova libertà da oneri economici precedentemente imposti.

Sempre per quanto concerne la riproduzione dei beni culturali in pubblico dominio, e cioè non (più) protetti dal diritto d'autore, l'art. 14 della Direttiva CDSM ha previsto che «gli Stati membri provvedono a che, alla scadenza della durata di protezione di un'opera delle arti visive, il materiale derivante da un atto di riproduzione di tale opera non sia soggetto al diritto d'autore o a diritti connessi, a meno che il materiale risultante da tale atto di riproduzione sia originale nel senso che costituisce una creazione intellettuale propria dell'autore».

L'attuazione di questa disposizione europea è avvenuta in Italia per mezzo dell'introduzione del nuovo (e criticato) art. 32-quater l.a., col quale il Legislatore italiano da un lato ha pedissequamente ripreso il testo della Direttiva, e dall'altro però ha avuto cura di precisare che «restano ferme le disposizioni in materia di riproduzione dei beni culturali di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42».

A seguito dell'introduzione dell'art. 32-quater l.a., pertanto, in Italia si è venuto a creare un duplice regime per quanto concerne la riproduzione fedele (ad es. mediante fotografia e/o digitalizzazione di un'opera) delle opere dell'ingegno cadute in pubblico dominio.

Da un lato, le riproduzioni di opere dell'ingegno cadute in pubblico che non sono qualificate come bene culturale non possono a loro volta attrarre alcuna tutela autoriale, e sono dunque liberamente utilizzabili e riproducibili da chiunque.

Dall'altro lato, le riproduzioni di opere dell'ingegno cadute in pubblico che sono qualificate come bene culturale rimangono sottoposte alla disciplina dell'art. 108 del Codice dei beni culturali, e la

⁵ D.M. 108 21/03/2024 Modifiche al decreto del Ministro della cultura 11 aprile 2023, rep. n. 161, recante “Linee guida per la determinazione degli importi minimi dei canoni e dei corrispettivi per la concessione d'uso dei beni in consegna agli istituti e luoghi della cultura statali”.

loro susseguente riproduzione è soggetta alla richiesta di una preventiva autorizzazione nonché al pagamento dei rispettivi canoni.

Questa disposizione è stata criticata da un'ampia parte della dottrina in quanto la clausola di salvaguardia, che fa salva in particolare l'applicazione dell'art. 108 del Codice dei Beni Culturali, sarebbe in contrasto con l'obbligo dell'Italia di adeguarsi al disposto dell'art. 14 della Direttiva CDSM. La medesima disposizione, peraltro, appare in contrasto anche con il Piano nazionale di digitalizzazione del patrimonio culturale adottato dallo stesso Ministero della Cultura, il quale prevedeva espressamente che «nessuna privativa al diritto d'autore è applicabile per la copia e i successivi riutilizzi della riproduzione» di beni culturali caduti in pubblico dominio.

Sempre sul tema, occorre poi citare anche la Direttiva 2019/1024 sul riutilizzo dei dati prodotti dalla pubblica amministrazione (c.d. Direttiva *Public Sector Information*)⁶, la quale tratta a sua volta il tema della riproduzione dei beni culturali pubblici, che si qualificano come dati pubblici a tutti gli effetti. Scopo della Direttiva è quello di favorire al massimo il riutilizzo dei dati della pubblica amministrazione, a eccezione dei dati esclusi dal diritto di accesso ai sensi di specifiche norme nazionali e nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali.

In particolare, l'art. 3, par. 2 della Direttiva prevede che «gli Stati membri provvedono affinché i documenti i cui diritti di proprietà intellettuale sono detenuti da biblioteche, comprese le biblioteche universitarie, musei e archivi, e i documenti in possesso delle imprese pubbliche siano riutilizzabili a fini commerciali o non commerciali, qualora il loro riutilizzo sia autorizzato, conformemente ai capi III e IV».

Il successivo art. 6 prevede poi da un lato il principio generale che «il riutilizzo di documenti è gratuito» salvo il recupero dei costi marginali, e dall'altro stabilisce «in via eccezionale» che questo principio esso non si applica «a biblioteche, comprese le biblioteche universitarie, musei e archivi», che possono quindi chiedere il pagamento di un corrispettivo in denaro per la fornitura e per l'autorizzazione al riutilizzo dei documenti.

La Direttiva prescrive dunque per le amministrazioni l'obbligo - e non più la mera facoltà - di rendere riutilizzabili (per fini commerciali o non commerciali) i dati in loro possesso a titolo gratuito, salva la facoltà di prevedere il pagamento di una tariffa limitata al recupero dei soli costi cosiddetti "marginali", identificabili con quelli sostenuti dall'amministrazione per la riproduzione, fornitura e diffusione dei dati.

La medesima prevede però un'eccezione per i dati detenuti da musei, archivi e biblioteche degli Stati membri, i quali possono richiedere il pagamento di tariffe superiori ai costi marginali al fine di poter acquisire un congruo utile sull'investimento pubblico richiesto per finanziare le attività di digitalizzazione.

La Direttiva è stata attuata in Italia col D. Lgs. 8 novembre 2021, n. 200⁷, che modifica il precedente D. Lgs. 24 gennaio 2006, n. 36. La nuova formulazione dell'art. 7 D. Lgs. 36/2006 fa salva la facoltà per gli istituti di tutela del patrimonio culturale di non richiedere alcun corrispettivo sul riutilizzo delle riproduzioni, pur ammettendo la possibilità di generare utili mediante l'imposizione

⁶ Direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (rifusione)

⁷ D. Lgs. 8 novembre 2021, n. 200. Attuazione della direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (rifusione). (21G00213)

di corrispettivi. Questi ultimi, pertanto, possono essere messi in relazione a forme di riutilizzo commerciale già normate dall'art. 108 del Codice dei beni culturali ma anche, eventualmente, alla semplice acquisizione di riproduzioni digitali pubblicate nei siti web degli istituti.